

ECONOMIC SCIENCES

APPLICATION OF THE DEA METHOD TO ASSESS THE INTEGRATION EFFECT ON THE EXAMPLE OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION

Catherine Gospodarik

*PhD in Economics, Associate Professor,
Head of Analytical Economics and Econometrics Department
Belarusian State University, Faculty of Economics;
Belarus, Minsk, 220030, av. Niezaliezhnasci, 4;
professor of the Department of Business Analysis,
Financial university under the Government of Russia Federation,
Russian Federation, Moscow, Leningrasky av, 49*

Lizaveta Khombak

*Belarusian State University, Faculty of Economics;
Belarus, Minsk, 220030, av. Niezaliezhnasci, 4*

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА DEA ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТА ИНТЕГРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Е.Г. Господарик

*к.э.н., доцент
заведующий кафедрой аналитической экономики и эконометрики
Белорусского государственного университета,
Республика Беларусь, г. Минск, 220030, пр-т Независимости, 4,
Профессор Департамента бизнес-аналитики
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
Россия, г. Москва, 125167, Ленинградский пр-т, 49*

Е.И. Хомбак

*Белорусский государственный университет,
Республика Беларусь, г. Минск, 220030, пр-т Независимости, 4*

Abstract

The article uses the Data Envelopment Analysis (DEA) to assess the participation of countries in the integration association of the EAEU was carried out and the effect of participation was calculated. The analysis of the indicators necessary for calculating the model, such as the share of member states in total foreign trade turnover, mutual investments in total investment, GDP by PPP per capita, current account balance of the balance of payments, GDP growth rate, inflation and public debt were made.

Аннотация

В статье с помощью метода оболочного анализа DEA проведена оценка участия стран в интеграционном объединении ЕАЭС и рассчитан эффект участия. Проведен анализ показателей необходимых для расчета модели, таких как доля государств-членов в общем внешнеторговом обороте, взаимные инвестиции в общем объеме инвестиций, ВВП по ППС на душу населения, сальдо счета текущих операций платежного баланса, темп роста ВВП, уровень инфляции и госдолг.

Keywords: integration association, the EAEU, DEA, efficiency assessment, sustainability of economic development, degree of integration, integration effects.

Ключевые слова: интеграционное объединение, ЕАЭС, DEA, оценка эффективности, устойчивость экономического развития, степень интеграции, эффекты интеграции.

Ввиду происходящих изменений на данной ступени развития мирового хозяйства первостепенным фактором повышения экономического благосостояния государства является экономическая интеграция стран с близкими социально-экономическими отношениями и общими экономическими интересами. В настоящее время стала отчетливо просматриваться тенденция роста региональной

дифференциации по ряду экономических показателей, что актуализировало вопросы изучения эффективности Евразийского экономического союза в разрезе стран-членов. Для решения подобных задач существует множество подходов (обзор см. [1]), однако в данном исследовании применяется относительно новый, но уже получивший достаточно широкое распространение метод оболочного анализа - Data Envelopment Analysis (DEA).

В работе анализ проведен за период 2015-2021 гг., что позволяет проследить за перемещением границы эффективности во времени, и на основании направления этих перемещений определить, есть ли прогресс в углублении интеграции между странами. Объектами исследования (DMU¹) выступают страны-участницы ЕАЭС: Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан. В отличие от работ, посвященных анализу эффективности единиц принятия решений методом DEA, в данном исследовании не используется принцип «затраты-выпуск». Это означает, что в качестве входных и выходных показателей используются не объемы затраченных ресурсов и выпускаемой продукции, а экономические показатели, которые характеризуют уровень экономического развития стран-членов и степень их интегрированности в союз.

Интеграция государств-участников в ЕАЭС оценена по взаимным инвестициям и внешней торговле. Для этого выходными параметрами анализа были выбраны следующие показатели: доля государств-членов в общем внешнеторговом обороте (%) и взаимные инвестиции в общем объеме инвестиций (млн. долл. США). В качестве входных показателей рассмотрены факторы, характеризующие устойчивость и уровень экономического развития стран-членов и непосредственно влияющие на интеграцию стран, т.е. на выходные параметры, такие как: ВВП по ППС на душу населения (долл. США); сальдо счета текущих операций платежного баланса (долл. США); темп роста ВВП (%); уровень инфляции (%) и государственный долг (% ВВП) (Рис. 1).

Рисунок 1 – DMU, входные и выходные показатели

Примечание – Источник: собственная разработка авторов

Для оценки эффективности интеграции использована ориентированная на выход ВСС-модель². Выбор ориентации модели обоснован целью исследования – максимизация выходных показателей (степени интеграции). Так как совокупность данных достаточно неоднородна и имеет большой разброс, целесообразным будет использование ВСС-модели, которая содержит переменную отдачи от масштаба, что позволяет учесть все возможные варианты отдачи от масштаба (возрастающая, постоянная и убывающая).

Математическая постановка задачи линейного программирования следующая:

$$\theta^k = \min \sum_{i=1}^n v_i x_i^k - u_0;$$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^m u_j y_j^k - \sum_{i=1}^n v_i x_i^k + u_0 &\leq 0; \\ \sum_{j=1}^m u_j y_j^k &= 1; \\ v_i &\geq 0, u_j \geq 0. \end{aligned}$$

Статистический анализ входных и выходных параметров

В соответствии со статьей 4 Приложения № 14 к Договору о ЕАЭС в первую очередь следует оценить макроэкономические показатели, определяющие уровень и динамику экономического развития стран-членов: ВВП по ППС на душу населения (долл. США), темп роста ВВП (%) и сальдо счета текущих операций (% ВВП) (Рис. 2-3).

¹ Decision Making Unit

² ВСС-модель (Banker, Charnes, Cooper) – переменная отдачи от масштаба

Рисунок 2 – ВВП по ППС на душу населения (долл. США), темп роста ВВП (%)
Примечание – Источник: собственная разработка авторов на основе [4]

На графике ВВП по ППС на душу населения можем видеть, как неуклонно возрастал показатель для всех до 2020 года, что связано с кризисом пандемийного периода. Уже в 2021 году можем наблюдать стремительный рост показателей, т.е. восстановление.

Анализируя график темпа роста ВВП, следует обратить внимание на то, как кризис 2020 года повлиял на все рассматриваемые страны, причем наибольший спад ВВП наблюдался у Кыргызстана и Армении, однако в 2021 г. видим возвращение показателя к уровню 2018-2019 гг. В целом из графиков можем сделать вывод об устойчивом развитии России, Казахстана и Беларуси.

Рисунок 3 – Сальдо счета текущих операций (долл. США)

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе [4]

Из рисунка 3 видно, что для всех стран-участниц за исключением России характерно отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса, причем наименьшее сальдо наблюдается в Казахстане. В России, начиная с 2018 года, наблюдается снижение сальдо. В Армении до 2019 года наблюдался рост сальдо, затем его резкое снижение и в 2020 году сальдо увеличилось, но на всем промежутке остается отрицательным. В Беларуси наблюдается положительное сальдо лишь в 2018

году (0,04%). В Кыргызстане произошел скачок сальдо в 2020 году до 4,5% ВВП. Россия характеризуется положительным сальдо счета текущих операций, однако он начинает снижаться с 2018 года.

Следующая группа входных параметров характеризует устойчивость экономического развития государств-членов ЕАЭС и включает в себя такие макроэкономические показатели, как уровень инфляции (%) и государственный долг (% ВВП).

Рисунок 4 – Уровень инфляции (%), долг СГУ (% ВВП)

Примечание – Источник: собственная разработка авторов на основе [4]

Из графика уровня инфляции видно, что начиная с 2015 года во всех странах наблюдалось стремительное снижение инфляции; однако в 2016 году она снова начала расти в Армении и Кыргызстане, в 2017 г. – в России и Беларуси. Затем во всех странах она резко усилилась в 2019 г. и продолжает также расти. В 2021 г. наиболее высокий уровень инфляции характерен для Кыргызстана и Беларуси.

Анализируя госдолг можем отметить, что наименьший долг приходится на Россию и Казахстан, а также в 2020 году во всех странах ЕАЭС

наблюдается скачок долга, основными причинами чего стали увеличение бюджетных дефицитов, снижение реального ВВП и ослабление национальных валют в результате негативного влияния последствий пандемии на экономики государств-членов. Да

Степень интеграции государств характеризуют следующие выходные показатели модели: доля во внешнеторговом обороте (%) и взаимные инвестиции (млн. долл. США) (рис. 5).

Рисунок 5 – Доля во внешнеторговом обороте (%), взаимные инвестиции (млн. долл. США)

Примечание – Источник: собственная разработка авторов на основе [4]

Исходя из вышеприведенного рисунка доля государств-членов во внешнеторговом обороте России является наименьшей и варьируется от 8 до 9%, наибольшая доля стран – во внешнеторговом обороте Республики Беларусь и Кыргызстана. Также следует отметить, что данный показатель растет для всех стран, что указывает на усиление интеграционных процессов стран-участниц.

Взаимные инвестиции стран в общем объеме инвестиций Беларуси снижаются на всем промежутке, исключением является 2018 г., в остальных

странах начиная с 2020 г. взаимные инвестиции начали увеличиваться, в случае с Казахстаном – практически в 2 раза.

Следует указать, что макроэкономическая ситуация 2020-2021 гг. в мире (подробнее см. [6-7]) и ЕАЭС складывается под существенным влиянием неэкономических факторов: пандемии коронавирусной инфекции, меры по противодействию которой сопровождалась значительными ограничениями экономической активности и передвижений

граждан, а также расширяющихся санкций со стороны США и их союзников против России и Беларуси; что в значительной степени сказалось на исследуемых показателях. Учитывая данный факт, можно заключить, что уровень развития экономик стран-участниц является приемлемый. Показатели интеграции также указывают на увеличивающуюся сплоченность государств.

Эмпирические результаты построения модели DEA

Целью построения модели DEA является нахождение таких значений переменных, при которых значение целевой функции (эффективность участия стран в интеграции) достигнет максимального значения (θ). Такая задача решена по одному разу для каждого объекта, причем для каждого объекта найдены наборы значений весовых коэффициентов, определяющих максимальную эффективность. Наивысшая эффективность преобразования входных параметров в выходные характеризуется значением $\theta = 1$. В таблице 1 приведены результаты проведенного анализа эффективности.

Таблица 1

Результаты исследования эффективности участия стран в ЕАЭС

DMU	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Армения	0,6119	0,6865	0,6543	1	0,6700	0,8021	0,7627
Беларусь	1	1	1	1	1	1	1
Казахстан	1	1	1	1	1	1	1
Кыргызстан	1	1	1	1	1	1	1
Россия	1	1	0,6064	0,6235	0,6015	0,4205	0,5571

Примечание – Источник: собственная разработка на основе расчетов Excel

Ввиду того, что были выбраны показатели, которые позволяют всесторонне изучить деятельность отдельных стран, были получены объективные оценки показателей их производственной эффективности. Из результатов анализа следует, что за все время существования ЕАЭС Беларусь, Казахстан и Кыргызстан эффективно участвуют в союзе и служат ориентирами для других стран. В свою очередь, Россия и Казахстан действуют не столь эффективно в рамках союза, причем у Армении значение показателя принимало единицу только в 2018 г,

у Российской Федерации – 2015-2016 гг. Для более наглядного представления ситуации представим тенденции эффективности на рисунке 6.

Отметим, что волатильность значений коэффициента эффективности для Армении значительна и находится в интервале 60-80%. Для Российской Федерации значение коэффициента снижается, однако ввиду непростых обстоятельств для России, ее участие в союзе будет только увеличиваться.

Рисунок 6 – Эффективность деятельности России и Армении в рамках ЕАЭС

Примечание – Источник: собственная разработка авторов

В заключение, можно сделать вывод, что интеграция более выгодна малым странам, которые, получая доступ на рынки сбыта экономически более развитых партнеров, получают также доступ и к новым технологиям, и к рынку капитала, также союз значительно усиливает его участников, особенно малых, в отношениях с сильными соседями [5].

Задача интеграции стоит в расширении положительных эффектов, соответственно, с точки зрения дальнейшей перспективы развития нужно сконцентрироваться на вопросах кооперации. Нужны большие интеграционные проекты и важным связывающим интеграционным проектом является именно цифровизация, поскольку это позволяет вовлекаться всем странам-участницам, чтобы

каждая из стран чувствовала свою вовлеченность в реализацию таких проектов. И соответственно каждая страна смогла бы получить от этого дополнительные преимущества.

References

1. Gospodarik CG, Kovalev MM. Mathematical modelling of integration effects using the example of the EAEU. Journal of the Belarusian State University. Economics. 2023;1:36–50.
2. Charnes A, Cooper WW, Rhodes E. Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research. 1978;2;6:429-444.
3. Banker RD, Charnes A., Cooper WW. Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science. 1984;9: 1078–92.
4. Eurasian economic commission. Monitoring of economic indicators of the EAEU member states [Internet]. [cited 2023 Apr 15]. Available from: https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_makroec_pol/monitoring/.
5. Vyazovskaya V.V., Falchenko O.D. (2019) K voprosu ob otsenke effektov evraziyskoy ekonomicheskoy integratsii [To the question of the assessment of the effects of Eurasian economic integration]. Ekonomicheskie otnosheniya. 2019;9(3): 1655-1670.
6. Yu Ziqing, Gospodarik C. The impact of COVID-19 on Chinese international trade. Modern problems of science in the XXI century, Minsk innovation institute. 2021;10:27–33.
7. Li Rong, Yu Ziqing, Gospodarik C. Digital Economy Promotes Economic Development in the COVID-19 ERA. New economy. 2021; 2(78): 249-265.